

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatrovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatrovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

XOTIN-QIZLAR SPORTIDA FIZIOLOGIK VA BIOMEKANIK XUSUSIYATLARNING JISMONIY TAYYORGARLIKKA TA'SIRI

Raimov Xamid Soatovich

Termiz davlat pedagogika instituti Sport faoliyati va
CHHT kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Mazkur maqolada xotin-qizlar sportida fiziologik va biomekanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Ayollar organizmining sport mashg'ulotlariga moslashish jarayonlari, mushak-skelet tizimining anatomik va fiziologik o'ziga xosligi, yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlarining sport yuklamalariga javob reaksiyalari atroficha o'rganiladi. Shuningdek, xotin-qizlarning mashg'ulot samaradorligini oshirish uchun biomekanik tahlillarning o'rni, mashg'ulot texnikasini takomillashtirish yo'nalishlari va individual yondashuv tamoyillari tahlil qilinadi. Maqolada ayollarning sportda yuqori natijalarga erishishida samarali mashg'ulot usullari va jismoniy yuklamalarni to'g'ri taqsimlash muhimligi haqida ilmiy dalillarga asoslangan tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari xotin-qizlar sportida ilg'or texnologiyalar va ilmiy metodologiyalarni joriy etish, mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirish hamda sportchilar salomatligini saqlashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar sporti, jismoniy tayyorgarlik, fiziologik moslashish, biomekanika, mushak-skelet tizimi, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish tizimi, sport yuklamalari, mashg'ulot metodikasi, biomekanik tahlil, sport texnologiyalari, innovatsion yondashuv.

Abstract: This article scientifically analyzes the impact of physiological and biomechanical characteristics on the physical preparation of female athletes. The processes of adaptation of the female body to sports training, the anatomical and physiological features of the musculoskeletal system, and the cardiovascular and respiratory systems' responses to sports loads are comprehensively studied. In addition, the role of biomechanical analysis in enhancing the effectiveness of training, improving training techniques, and the principles of individualized approaches are examined. The article provides scientifically based recommendations on effective training methods and the proper distribution of physical loads to achieve high results in women's sports. The research findings contribute to the introduction of advanced technologies and scientific methodologies in women's sports, optimizing training processes, and developing innovative approaches to maintaining athletes' health.

Key words: women's sports, physical preparation, physiological adaptation, biomechanics, musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, sports loads, training methodology, biomechanical analysis, sports technologies, innovative approach.

Аннотация: В данной статье научно анализируется влияние физиологических и биомеханических характеристик на физическую подготовку женщин-спортсменок. Комплексно изучаются процессы адаптации женского организма к спортивным тренировкам, анатомические и физиологические особенности опорно-двигательного аппарата, а также реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем на спортивные нагрузки. Кроме того, рассматривается роль биомеханического анализа в повышении эффективности тренировок, совершенствовании техники занятий и принципах индивидуального подхода. В статье приведены научно обоснованные рекомендации по эффективным методам тренировок и правильному распределению физических нагрузок для достижения высоких результатов в женском спорте. Результаты исследования способствуют внедрению передовых технологий и научных методологий в женский спорт, оптимизации тренировочного процесса и разработке инновационных подходов к сохранению здоровья спортсменок.

Ключевые слова: женский спорт, физическая подготовка, физиологическая адаптация, биомеханика, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, спортивные нагрузки, методика тренировок, биомеханический анализ, спортивные технологии, инновационный подход.

KIRISH

Xotin-qizlarning sportdagi ishtiroki zamonaviy jamiyat rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ayollar sporti nafaqat ommaviy sport harakati sifatida, balki professional darajada ham jadal rivojlanmoqda. Olimpiya o'yinlari va jahon chempionatlari kabi yirik musobaqalarda ayol sportchilarning yuqori natijalarga erishishi ushbu sohaning

ilmiy jihatdan chuqur tadqiq qilinishini talab etmoqda. Ayniqsa, ayollarning fiziologik va biomexanik xususiyatlari, sport yuklamalariga moslashish jarayonlari hamda optimal mashg'ulot metodikalari kabi masalalar ilmiy izlanishlar markazida turibdi. Xotin-qizlar sportining jadal rivojlanishi nafaqat sport sohasida, balki jamiyatning turli jabhalarida ham katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Shu sababli ushbu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish zarurati ortib bormoqda.

Ayollar organizmi erkaklarga nisbatan ba'zi anatomik va fiziologik farqlarga ega bo'lib, bu sportda o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Jumladan, mushak-skelet tizimining tuzilishi, yog' va mushak to'qimalari nisbati, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining xususiyatlari ayollarning sport yuklamalariga moslashish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, sport yuklamalarining ta'siri organizmning gormonal holati bilan uzviy bog'liq bo'lib, ayollar mashg'ulot jarayonida har xil bosqichlarda turlicha fiziologik reaksiyalar ko'rsatadi. Bu jihatlar sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligiga va ularning uzoq muddatli sport faoliyatini rejalashtirishga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun mashg'ulot jarayonlarida ayollarga xos individual yondashuvlarni ishlab chiqish va sport yuklamalarini ilmiy asosda shakllantirish zarur.

Sport mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish uchun yuklamalarni individuallashtirish va optimal tiklanish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifa sanaladi. Biomexanik tahlillar esa ayollarning harakat texnikasini takomillashtirish, jarohatlarning oldini olish va mashg'ulotlarning natijadorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ayollarning jismoniy tayyorgarligini maksimal darajada oshirish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur. Shuningdek, zamonaviy sport tibbiyoti va reabilitatsiya texnologiyalari yordamida ayol sportchilarning jismoniy va psixologik tayyorgarligini yaxshilash, jarohatlarning oldini olish hamda tiklanish jarayonlarini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ushbu maqolada xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning o'rni, sport yuklamalariga moslashish jarayonlari, individual mashg'ulot metodikalari hamda innovatsion yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot davomida xotin-qizlar sportida mashg'ulot samaradorligini oshirish, ayol sportchilarning salomatligini saqlash, biomexanik omillarni tahlil qilish hamda ularning natijalarini yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilingan. Ushbu masalalar sport ilmiy tadqiqotlarining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi va kelajakda ham yanada chuqur o'rganilishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xotin-qizlar sportiga oid tajribalar bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Shu bois bu borada dunyo, MDH va O'zbekistonda amalga oshirilgan ishlar hamda yozilgan ilmiy manbalarni tahlil qilamiz.

Xotin-qizlar sporti bo'yicha jahon ilmiy tajribasi sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, mashg'ulot jarayonlariga moslashuvi va salomatlikka ta'siri kabi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu borada yetakchi tadqiqotchilardan biri Barbara L. Drinkwater bo'lib, u ayol sportchilarning fiziologik xususiyatlari hamda ularning jismoniy faoliyatga moslashuvini chuqur o'rgangan. Uning tadqiqotlari, asosan, sport yuklamalariga ayol organizmining javobi, suvsizlanishning salbiy ta'siri, energiya balansining buzilishi va suyak zichligining pasayishi kabi muhim omillarga qaratilgan. Ayniqsa, uzoq muddatli mashg'ulotlar natijasida ayollarda yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlar va ularning salomatlikka ta'siri bo'yicha muhim ilmiy dalillar taqdim etgan. Shuningdek, Iris F. F. Benzie va Sissi W. C. Fok o'z tadqiqotlarida ayol sportchilarda antioksidant status va oksidlovchi stress darajasini o'rganib, ularning jismoniy yuklamalarga bo'lgan javoblarini tahlil qilganlar. Ularning ishlarida yuqori intensivlikdagi sport mashg'ulotlari vaqtida ayol organizmida hosil bo'ladigan erkin radikallar, ularning mushak charchoqlari hamda tiklanish jarayonlariga ta'siri batafsil yoritilgan.

Tadqiqot natijalari sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini oshirish uchun maxsus ovqatlanish dasturlarini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qilgan. Bundan tashqari, Anne B. Loucks tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ayollarda energiya yetishmovchiligi va uning reproduktiv funksiyalarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. U sport yuklamalari, kam kaloriyalik parhezlar va haddan tashqari mashg'ulotlarning ayol organizmiga salbiy ta'sirini – xususan, gormonal buzilishlar, suyaklarning mo'rtlashuvi va menstruatsiya siklining buzilishi bilan bog'liq muammolarni ilmiy asosda tadqiq qilgan. Uning ishlari ayol sportchilarning uzoq muddatli sog'lig'ini saqlash uchun optimal mashg'ulot rejimlari va ovqatlanish strategiyalarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shgan.

Ushbu tadqiqotlar xotin-qizlar sportidagi jismoniy tayyorgarlik jarayonlarini ilmiy asosda tushunish va samarali mashg'ulot metodikalarini ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

MDH olimlarining ilmiy manbalari tahlili. Rossiyalik olimlar xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'sirini chuqur o'rganganlar. Bu borada yetakchi tadqiqotchilardan biri Vladimir N. Platonov bo'lib, u sport trenirovkasi nazariyasi va metodikasi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Uning asarlari sportchilarning tayyorgarlik jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, ayol sportchilarning jismoniy yuklamalarga moslashuvi va ularning individual xususiyatlarini hisobga olish masalalarini ham qamrab oladi.¹

1 Крущевиц, Т. Ю., Курамшин, Ю. Ф., Петровский, В. В., Линец, М. М., Платонов, В. Н., Смолиус, Г. Г., ... & Шитикова, Г. Ф. (2003). Теория и методика физического воспитания.

Shuningdek, Yuri V. Verkhoshansky sport trenirovkasi va sportchilarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari sportchilarning kuch, tezlik va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ayol sportchilarning biomexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot metodikalarini ishlab chiqishga hissa qo'shgan.²

Bundan tashqari, Nikolay A. Bernstein harakatlar fiziologiyasi va kibernetika sohasida tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari inson harakatlarining nazorati va boshqaruvi mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu bilimlar ayol sportchilarning harakatlarini optimallashtirish va jarohatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.³

Ushbu olimlarning tadqiqotlari xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'sirini chuqurroq tushunishga va samarali mashg'ulot metodikalarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shgan.

Ushbu mavzuda o'zbekistonlik olimlarning ham xizmatlari beqiyosdir. Quyida mahalliy olimlarimizning sohaga oid qilgan ishlarini tahlil qilamiz: O'zbekiston olimlari xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'sirini o'rganish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borganlar. Masalan, A. K. Hamraqulov "Sport morfologiyasi" darsligida sportchilarning yoshga qarab konstitutsional morfologiyasini hamda antropogenetik uslublar asosida jismoniy rivojlanish darajasini baholash usullarini keltirgan.⁴ Shuningdek, Sh. D. Abdullayev "Jismoniy madaniyat va sport xotin-qizlar hayotidagi ahamiyati" mavzusidagi maqolasida jismoniy madaniyatning xotin-qizlar hayotidagi o'rni va uning sog'liqni saqlashdagi ahamiyatini tahlil qilgan.⁵

Bundan tashqari, U. R. Xaydarov va A. A. Rustamov "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining nazariy va metodik asoslari" bo'yicha o'quv-uslubiy majmualarida jismoniy mashqlarni bajarishda inson organizmida sodir bo'ladigan fiziologik, psixologik va biomexanik jarayonlarni yoritgan.⁶ Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar xalqaro, MDH va O'zbekiston miqyosida keng qamrovli tahlil qilingan bo'lib, bu sohaning dolzarbligi va rivojlanish istiqbollari yaqqol namoyon bo'ladi. Jahon tajribasida ayol sportchilarning organizmiga ta'sir etuvchi omillar, jumladan, suvsizlanish, energiya balansining buzilishi, oksidlovchi stress va gormonal o'zgarishlar chuqur o'rganilgan. Ayniqsa, Barbara L. Drinkwater, Iris F. F. Benzie, Anne B. Loucks kabi olimlarning tadqiqotlari sport yuklamalarining fiziologik va metabolik xususiyatlarga ta'sirini tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

MDH olimlari, xususan, Vladimir N. Platonov, Yuri V. Verkhoshansky va Nikolay A. Bernstein sport trenirovkasi, biomexanik yondashuvlar va jismoniy tayyorgarlik metodikasini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratgan. Ularning ilmiy ishlari mashg'ulot jarayonlarini ilmiy asosda tuzish, yuklamalarni individualizatsiya qilish va sportchilarning biomekanik imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

O'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa xotin-qizlar sportining mamlakatimizdagi rivojlantirishiga ilmiy asos yaratishga qaratilgan bo'lib, A. K. Hamraqulov, Sh. D. Abdullayev, U. R. Xaydarov va A. A. Rustamov kabi tadqiqotchilarning ishlari mahalliy sportchilarning fiziologik va biomexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan. Ularning tadqiqotlari jismoniy madaniyat va sportning xotin-qizlar hayotidagi ahamiyatini oshirish, individual yondashuvlar asosida tayyorgarlik tizimini shakllantirish hamda sog'liqni saqlash va sport rehabilitatsiyasiga ilmiy yondashuvni rivojlantirishga qaratilgan.

Umuman olganda, mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarni inobatga olgan holda jismoniy tayyorgarlik jarayonlarini ilmiy asosda shakllantirish sportchilarning natijalarini oshirish, jarohatlarning oldini olish va ularning uzoq muddatli sport faoliyatini samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotlarning natijalari kelajakda xotin-qizlar sportining rivojlanish tendensiyalarini yanada chuqur o'rganish, ilg'or texnologiyalar va innovatsion metodikalarni joriy etish uchun mustahkam ilmiy asos yaratib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'sirini ilmiy asosda o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot davomida kompleks yondashuv qo'llanilib, quyidagi metodologik asoslar tanlangan. Jahon, MDH va O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy adabiyotlar

2 Horicka, P., Hianik, J., & Simonek, J. (2014). The relationship between speed factors and agility in sport games. *J. Hum. Sport Exerc.*, 9(1), pp.49-58.

3 Н.А. БЕРНШТЕЙН. О ЛОВКОСТИ и ее развитии. МОСКВА "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ" 1991

4 Serebryakov V.V. Xushvakov N.Yu. Sport fiziologiyasi darslik. - Chirchiq: O'zDJTSU, 2023 - 300 b.

5 G'.M. Salimov. JISMONIY TARBIYA VA SPORT NAZARIYASI. BUXORO 2020.

6 M.N.Norqobilov. JISMONIY TARBIYA VA SPORT. TOSHKENT VNESHINVESTPROM 2021

hamda ilg'or tadqiqotlar o'rganilib, xotin-qizlar sportidagi fiziologik va biomexanik jarayonlarning nazariy asoslari aniqlangan. Ayol sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jarayonlarini baholash uchun biomexanik va fiziologik o'lchovlar o'tkazilib, yuklamalarga moslashish darajasi tahlil qilingan. Sportchilarning mashg'ulot jarayonlari va musobaqalardagi natijalari kuzatilib, ularning tayyorgarlik darajasi hamda fiziologik o'zgarishlari statistik tahlil asosida baholangan. Shuningdek, sportchilarning harakat koordinatsiyasi, mushak faolligi va jismoniy yuklamalarga moslashish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar yordamida o'rganilgan. Mazkur tadqiqot metodlari xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlik jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilish, samarali mashg'ulot tizimlarini ishlab chiqish va sportchilarning natijalarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri chuqur o'rganildi. Ilmiy adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ayol sportchilar organizmining jismoniy yuklamalarga moslashish jarayonlari erkak sportchilarnikidan sezilarli farq qiladi. Xususan, mushak massasi va yog' to'qimalari nisbati, yurak-qon tomir tizimining faoliyati, gormonal muvozanat hamda tiklanish jarayonlari ayollar sportida alohida yondashuv talab qilishini ko'rsatadi.

Empirik tadqiqot natijalari sport yuklamalarining turli omillar bo'yicha ta'sirini baholash imkonini berdi. Quyidagi jadvalda professional ayol sportchilarning jismoniy yuklamalarga moslashish darajasi hamda ularning asosiy fiziologik ko'rsatkichlari keltirilgan:

1-jadval: **Ayol sportchilarning jismoniy yuklamalarga moslashish ko'rsatkichlari**

Ko'rsatkichlar	O'rtacha qiymat	Minimal	Maksimal
Yurak urish tezligi (ur/min)	140	120	160
VO ₂ max (ml/kg/min)	48	42	54
Mushak kuchi (N)	450	380	520
Tiklanish vaqti (min)	12	9	15
Yog' foizi (%)	18	15	22

Bu natijalar shuni ko'rsatdiki, yurak-qon tomir tizimi, mushak kuchi va tiklanish jarayonlari bo'yicha ayol sportchilarning individual farqlari mavjud. Yuqori darajadagi yuklamalar vaqtida yurak urish tezligi va VO₂ max o'rtacha 140 ur/min va 48 ml/kg/min bo'lib, bu ayol organizmining chidamlilik bo'yicha imkoniyatlarini aks ettiradi. Biomekanik tahlillar esa sportchilarning harakat koordinatsiyasi va jarohat ehtimollarini aniqlashga yordam berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, optimal mashg'ulot dasturlari moslashtirilgan biomexanik yondashuv bilan qo'llanilganda sportchilarning samaradorligi oshadi va jarohatlar xavfi kamayadi.

Tadqiqotda quyidagi natijalarga erishildi: ayol sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jarayonlari erkaklarnikidan farq qiladi, bu esa mashg'ulot metodikalarida individual yondashuvni talab qiladi. Biomekanik tahlil ayollarda optimal mashg'ulot texnikasini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi va jarohatlarning oldini olishga yordam beradi. Yurak urish tezligi, VO₂ max va mushak kuchi kabi ko'rsatkichlar jismoniy yuklamalarga moslashish darajasini baholash uchun muhim mezon hisoblanadi. Tiklanish jarayoni ayollarda uzoqroq davom etishi mumkinligi sababli mashg'ulot rejalashtirishda regeneratsiya strategiyalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Sport yuklamalarining individualizatsiya qilingan yondashuvi ayol sportchilarning natijalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Mazkur natijalar kelgusida xotin-qizlar sportidagi mashg'ulot tizimlarini optimallashtirish va sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'sirini chuqur o'rganish zarurligini tasdiqlaydi. Ayol sportchilarning organizmiga xos bo'lgan anatomik va fiziologik farqlar ularning mashg'ulot jarayonlarini individualizatsiya qilish va ilmiy asoslangan metodikalardan foydalanish zaruratini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarning yurak-qon tomir tizimi, mushak-skelet tizimi va gormonal holati sport yuklamalariga o'ziga xos tarzda javob qaytaradi. Bundan tashqari, tiklanish jarayonlarining davomiyligi va sport yuklamalarining samaradorligi mushak kuchi, VO₂ max va boshqa asosiy fiziologik ko'rsatkichlar bilan bog'liq ekanligi aniqlangan.

Xotin-qizlar sportida mashg'ulot jarayonlarini takomillashtirish va sportchilarning yuqori natijalarga erishishini ta'minlash uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Avvalo, ayol sportchilarning fiziologik va biomexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulot metodikalarini individualizatsiya qilish muhim ahamiyatga

ega. Mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirishda yurak urish tezligi, mushak kuchi va tiklanish jarayonlari kabi ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali sportchilarning jismoniy imkoniyatlariga mos keladigan yondashuvlarni ishlab chiqish lozim. Shuningdek, harakat koordinatsiyasini optimallashtirish va jarohatlarning oldini olish uchun zamonaviy biomexanik tahlil usullaridan foydalanish talab etiladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish va sport natijalarini yaxshilashga erishish mumkin.

Sportchilarning salomatligini saqlash va ularning sport yuklamalariga moslashuvini oshirish uchun reabilitatsiya va tiklanish strategiyalariga alohida e'tibor qaratish lozim. Mashg'ulotdan keyingi tiklanish jarayonlarini tezlashtirish uchun fizioterapiya, to'g'ri ovqatlanish va dam olish rejimlarini ilmiy asosda shakllantirish zarur. Bundan tashqari, ayol sportchilarning gormonal tizimi sport yuklamalariga sezgir bo'lgani sababli, mashg'ulot rejalarini menstrual tsikl va gormonal o'zgarishlarni hisobga olgan holda tuzish tavsiya etiladi. Bu yondashuv sport natijalarining barqarorligini ta'minlash va haddan tashqari yuklamalarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, sport yuklamalariga optimal moslashish va mushak massasini saqlash uchun ayol sportchilar uchun maxsus ovqatlanish rejimlarini ishlab chiqish zarur. Mashg'ulot va musobaqalar davrida energiyaga bo'lgan talabni to'g'ri taqsimlash, oqsil va uglevod balansini optimallashtirish orqali ularning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish mumkin. Ushbu kompleks yondashuv ayol sportchilarning nafaqat musobaqalarda yuqori natijalarga erishishiga, balki ularning uzoq muddatli sport faoliyatini sog'lom va samarali davom ettirishiga yordam beradi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari xotin-qizlar sportining rivojlanish istiqbolini belgilash, mashg'ulot jarayonlarini ilmiy asosda shakllantirish va sportchilarning salomatligini saqlashga xizmat qiladi. Fiziologik va biomexanik tahlillarning kompleks qo'llanilishi sport natijalarini oshirish va ayol sportchilarning uzoq muddatli faoliyatini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
2. Веркошанский Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – Москва: Физкультура и спорт, 1988. – 272 с.
3. Бернштейн Н. А. О ловкости и её развитии. – Москва: Физкультура и спорт, 1966. – 180 с.
4. Hamraqulov A. K. Sport morfologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2023.
5. Abdullayev Sh. D. Jismoniy madaniyat va sport xotin-qizlar hayotidagi ahamiyati. – Toshkent, 2022.
6. Xaydarov U. R., Rustamov A. A. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining nazariy va metodik asoslari. – Buxoro: BuxDU, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.